

Itinerarium ad Sepulcrum Domini nostri Yesu Cristi

Autore della scheda Giovanni Cascio

Data di creazione 26/06/2020

Ultima modifica 14/03/2025

Titoli altri o alternativi *Itinerarium breve de Ianua usque ad Ierusalem et Terram Sanctam*

Genere letteratura di viaggio

Lingua latino

Forma prosa

Descrizione Verso la metà degli anni Cinquanta del Trecento il funzionario visconteo Giovanni Mandello invitava Petrarca ad accompagnarlo in un pellegrinaggio nei luoghi santi. L'umanista opponeva un cortese rifiuto e per risarcire l'amico della sua assenza componeva un piccolo trattato in forma di epistola, nel quale venivano allineate le località che il devoto viaggiatore avrebbe incontrato lungo la rotta da Genova a Gerusalemme (prospettando pure un possibile prolungamento verso il Sinai e Alessandria d'Egitto). Questo è *l'Itinerarium*, opera a buon diritto considerata fra i testi odepóricos più importanti della letteratura italiana antica. Pur presentando qualche punto di contatto con il fortunato filone delle descrizioni della Terra Santa, la lettera-trattato petrarchesca si configura come un'operazione letteraria originale. Due, in particolare, sono gli aspetti peculiari che distanziano *l'Itinerarium* da questo rigoglioso e multiforme filone della letteratura medievale: i luoghi sacri, che pure sono la meta oltre che reale anche ideologica del viaggio, non solo non rappresentano il nucleo

esclusivo della trattazione, ma, se si guarda all'estensione dell'opera, costituiscono anzi una sezione minoritaria; la stesura della guida non è stata intrapresa dopo il pellegrinaggio nella forma di un resoconto ma lo precede, con il risultato che l'opera si configura piuttosto come una sorta di guida turistica *ante litteram*, nella quale il ruolo giocato dall'autopsia dell'autore è senz'altro ridotto. *L'itinerarium* nasce, infatti, alla confluenza di tre fattori inestricabilmente connessi: l'esperienza personale, diretta o mediata, le fonti letterarie e la cartografia. La componente autoptica, seppure limitata al tratto compreso tra la Liguria e l'area campana, incide in maniera significativa sugli equilibri strutturali dell'opera. Se infatti le descrizioni più ampie e particolareggiate toccano le località che Petrarca aveva personalmente visitato, per le aree più distanti la narrazione diventa più rarefatta fino a ridursi, in qualche caso, a mero elenco di toponimi. Per le aree di cui non aveva avuto esperienza diretta Petrarca faceva ricorso a dati risultanti da una tenace e approfondita consultazione della letteratura antica e medievale, sacra e profana. Le autorità che entrano in gioco sono numerose, molte di più di quelle esplicitamente citate, tra le quali non figurano, ad esempio, i testi tecnici di Plinio il Vecchio, Pomponio Mela e Vibio Sequestre, ai quali l'umanista prevedibilmente si rivolgeva nel momento in cui doveva trattare questioni di argomento cosmografico. Il reticolo di fonti alla base della guida petrarchesca non si limita alla testimonianza dei geografi antichi: data la continua osmosi tra 'geografia' e storia che pervade l'opera, molti sono gli spunti tratti dagli storiografi latini, dai Padri della Chiesa, da cronache, lessici e trattati medievali, mentre un ruolo centrale per i luoghi santi rivestono le Sacre Scritture. Cospicuo è pure il ricorso ai poeti, in particolare a Virgilio e a Lucano, ai cui versi ricchi di

toponimi Petrarca, in linea con la sensibilità del suo tempo, riconosceva un'autorevolezza anche nell'ambito della cosmografia. Fondamentale risulta ancora il contributo della cartografia, ambito nel quale Petrarca primeggiò, con intuizioni precorritrici, fra gli uomini del suo tempo. Nell'*Itinerarium* mancano menzioni esplicite di documenti cartografici, ma che Petrarca stesse facendo uso di una carta nautica e di un portolano appare confermato sia dall'organizzazione della materia, che segue chiaramente il profilo della costa consegnato dalle mappe nautiche del tempo, sia dal fatto che nel primo segmento dell'opera l'umanista registra, seppure saltuariamente, le distanze fra i luoghi (§§ 49, 66, 69, 77, 81, 109). Per quanto riguarda la datazione, mancano coordinate cronologiche sicure: l'unico dato certo è che una copia dell'opera raggiunse il destinatario all'inizio di aprile del 1358 (secondo la testimonianza dell'importante ms. Cremona, Biblioteca Statale [già Biblioteca Governativa e Libreria Civica], Civico. Manoscritti, BB.1.2.5 [= C]), mentre dal vaglio di alcune varianti d'autore esclusive della redazione definitiva sembra probabile che l'autore ne abbia ritoccato alcuni passaggi verso la metà degli anni Sessanta.

Struttura

La quasi totalità dei testimoni manoscritti tramanda l'*Itinerarium* distinto in due sezioni. Una prima parte, corrispondente ai §§ 1-29, si configura come una sorta di preambolo di taglio moraleggiante, nel quale Petrarca sviluppa uno dei temi più presenti nella sua speculazione: il ruolo della Fortuna nelle vicende umane e la sua forza disgregatrice che prevale sulle istanze progettuali della ragione. A questa premessa, per così dire, ideologica segue la giustificazione dell'indisponibilità a prendere parte al pellegrinaggio

pianificato da Mandello, che nasceva dall'avversione dell'umanista nei confronti dei viaggi per mare: un tratto congenito della personalità dell'autore, aggravato da alcune esperienze traumatiche, di cui egli ha lasciato memoria in diverse opere. La sezione più ampia della guida coincide naturalmente con la vera e propria *descriptio locorum*: in essa Petrarca, nel passare in rassegna le località che il pellegrino avrebbe incontrato nel suo viaggio da Genova verso Gerusalemme, innesta sovente aneddoti o digressioni di carattere storico, antiquario o mitologico. Per le ragioni illustrate in precedenza, le descrizioni relative alle aree di cui Petrarca aveva avuto esperienza diretta sono le più ampie e particolareggiate (Genova, il Levante ligure, il litorale toscano e, su tutte, la Campania). Numerosi sono pure i riferimenti a personaggi o eventi della storia locale antica e recente, talvolta corredati della menzione delle principali fonti letterarie di riferimento. Se si esclude la sezione proemiale, raramente l'autore indulge a considerazioni personali e, quando ciò accade, si tratta di interventi riconducibili alle linee più consuete della sua riflessione (l'imprevedibilità della Fortuna, il fluire del tempo che tutto distrugge).

Storia del testo

La tradizione diretta dell'*Itinerarium* ammonta a 45 testimoni manoscritti e a un manipolo di antiche stampe. Alcune varianti testuali, che rispondono ai consueti meccanismi di revisione riconosciuti come peculiari del metodo di lavoro di Petrarca, consentono di isolare tre stadi redazionali. Una prima versione dell'*Itinerarium*, di incerta datazione, ma che non doveva precedere di molto la redazione giunta a Mandello nell'aprile del 1358, è tramandata da nove manoscritti, sei dei quali latori della cosiddetta "Raccolta parmense": fra questi vanno ricordati

gli importanti Parma, Biblioteca Palatina, 79, forse di mano di Donato Albanzani (= A), e Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 90 inf. 14 (= FD). Attingono al medesimo livello redazionale la celebre "pandetta" del funzionario gonzaghesco Ramo Ramedelli (oggi Vat. lat. 3134 [= VC]) e la trascrizione dell'opera effettuata da Hermann Schedel, conservata fra le carte del ms. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 424 (= M). Un secondo stadio redazionale caratterizzato da qualche minimo ritocco stilistico e da alcuni interventi finalizzati a correggere errori sostanziali della precedente versione (quali, ad es., l'erronea identificazione di Massa Marittima nell'antica Populonia al § 73) è tramandato da quindici manoscritti e da tutte le stampe, le quali discendono a cascata dalla *princeps* veneziana del 1501 (EDIT16: CNCE 31762 [= Ven]). Fra i testimoni di questo gruppo merita una speciale menzione il già citato ms. cremonese (C), il quale reca un *explicit* che lo pone in rapporto di diretta filiazione dalla copia autografa giunta a Mandello ed è l'unico testimone a conservare una titolatura con certezza riconducibile a Petrarca. Il resto della tradizione manoscritta dell'opera tramanda quella che può essere considerata la redazione definitiva, la quale, con ogni probabilità, dovette essere composta poco dopo la metà degli anni Sessanta. Tale datazione è desumibile da alcuni interventi d'autore che sembrano presupporre l'avvenuta consultazione della versione dell'*Odissea* di Leonzio Pilato, che Petrarca aveva potuto leggere solo nel 1365. Fra i codici latini di questa redazione spiccano il Laur. Pl. 26 sin. 9 (= F), esemplato da Tedaldo della Casa a Padova a partire dall'originale di Petrarca, e il Laur. Pl. 26 sin. 10 (FA) appartenuto a Lapo da Castiglionchio e da lui annotato. Pure importante è il ms. Sevilla, Biblioteca Capitul y Colombina, 7-5-27 (= Sv), in parte

vergato da Filippo Villani. Irrilevante per la *constitutio textus* ma importante sul piano storico-culturale è un nutrito gruppo di codici di area toscana (famiglia e), fra i quali si segnalano, anche per la fortuna critica di cui hanno goduto, il Vat. lat. 3357 (= VD) e il ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. sopp. I l 28 (FnA), un tempo facenti parte di un unico codice appartenuto a Coluccio Salutati. Vanno pure menzionati due volgarizzamenti della guida, a loro volta discendenti da una comune fonte perduta: uno in toscano (= VolgT), tramandato da un unico codice (Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 948), e uno in una *koiné* meridionale (= VolgM), conservato in cinque manoscritti di area napoletana. Il ramo della tradizione dell'opera che meglio giustifica alcune delle peculiarità traduttive dei due volgarizzamenti (ovvero dell'originario modello) è quello siglato e2 nell'edizione critica, a cui attingono pure i già citati VD e FnA.

Datazione

c. 1358 – c. 1365

Edizioni di riferimento

Petrarca Francesco, *Itinerarium ad Sepulcrum Domini nostri Yesu Cristi*, a cura di G. Cascio, Firenze, Le Lettere, 2024

Linked witnesses

Basel, Universitätsbibliothek, F V 6

Bruxelles, KBR (Bibliothèque Royale, Bibliotheca Regia Albertina, Koninklijke Bibliotheek), 9476-9478

Bruxelles, KBR (Bibliothèque Royale, Bibliotheca Regia Albertina, Koninklijke Bibliotheek), 14486-14491

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. L.VII.262

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ross. 717 (già X 97)

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 332
(già 886)

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3134

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3357

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 7294

Cremona, Biblioteca Statale (già Biblioteca Governativa e
Libreria Civica), Civico. Manoscritti, BB.1.2.17

Cremona, Biblioteca Statale (già Biblioteca Governativa e
Libreria Civica), Civico. Manoscritti, BB.1.2.5

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 26 sin. 10

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 26 sin. 9

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 78, 2

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 89 sup. 73

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 90 inf. 14

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Strozzi 91

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi A 3
2610

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi I I 28

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Pal. 1169 II

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Nazionale, II IV
109

Firenze, Biblioteca Riccardiana, 873

Glasgow, University Library, Hunter 480 (V.7.7)

Hirzenhain, Fürst zu Stolberg-Wernigerodesche Bibliothek (già
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt), Za 57

London, British Library, Harl. 3830

London, British Library, Harl. 6348

Melk, Benediktinerstift, Cod. 751/2 (730, -)

Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Est. lat. 271 (Alfa. Q.
08. 31)

München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 424

New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and
Manuscript Library, Marston 17

Oxford, Bodleian Library, Bodl. 558

Palermo, Biblioteca Comunale "Leonardo Sciascia", 2 Qq C 79

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 11138

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 14582

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 16232

Parma, Biblioteca Palatina, 79

Praha, Národní knihovna České republiky (già Universitní
Knihovna), Roudnice VI.Fb.13

Schwaz, Franziskanerkloster, Q I/2.27

Sevilla, Biblioteca Capítular y Colombina, 59-2-57

Sevilla, Biblioteca Capítular y Colombina, 7-5-27 (già z.134-37)

Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et
phil. 2° 35

Trieste, Biblioteca Civica Attilio Hortis, I 33

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIV 231 (= 4342)

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Z. Lat. 476 (= 1944)

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 9477